

CZU: 343.54/.62:364.442-053.2

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7648351>

**ASISTENȚA INTEGRATĂ A COPIILOR VICTIME/MARTORI AI INFRAȚIUNILOR ÎN
PROCESUL DE COLECTARE A PROBELOR ÎN CAUZELE PENALE
- MODELUL BARNAHUS**

BAGRIN Carolina

master în drept, Manager al Centrului regional de asistență Integrată a
copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord (serviciu de tip Barnahus),
Centrul Național de Prevenire a Abuzului Față de Copii

ORCID ID: 0000-0002-5731-3927

***Summary.** Child-friendly justice is when the right to a fair trial, the right to participate in the trials and to understand them, the right to respect private life, integrity and dignity are guaranteed so that their realization will not cause additional stress to the child. In the context of ensuring child-friendly justice, in the process of collecting evidence in criminal cases, each professional has the joint responsibility to ensure that the child's best interests are respected. The best interest of the child must always remain a primary consideration and implies that in all plans, interventions and decisions regarding the individual child, will take care to ensure that no secondary trauma is caused to the child. For this, immediate, coordinated and professional interventions are needed, which, on the one hand, would offer the child specialized assistance, at the same time facilitate the process of collecting pertinent, conclusive and useful evidence in the criminal process, without retraumatizing him and/or victimize. This review aims to highlight how we can ensure compliance with the best interests of the child victim or witness of crimes during the criminal prosecution phase, through specialized services, on the model of Barnahus-type services.*

***Keywords.** Child-friendly justice, child's best interests, prevention of retraumatization and victimization Barnahus-type services.*

Cum asigurăm respectarea interesului superior al copilului victimă sau martor al infracțiunilor la faza de urmărire penală?

Asigurarea respectării interesului superior al copilului victimă / martor al infracțiunii atunci când interacționează legea penală ține de aplicarea unui sistem de justiție prietenoasă copilului. O justiție prietenoasă copilului este o justiție accesibilă, corespunzătoare vârstei, rapidă, adaptată și centrată pe necesitățile și drepturile copilului [1, p.3]. O justiție prietenoasă copilului este atunci când dreptul la un proces echitabil, dreptul de a participa la procese și de a le înțelege, dreptul la respectarea vieții private, la integritate și demnitate sunt garantate astfel încât realizarea acestora nu-i va cauza copilului un stres suplimentar. Cu alte cuvinte „interesul superior al copilului” trebuie să fie punctul de plecare și vectorul tratamentului ce urmează a fi aplicat copilului victimă sau martor de către toți actorii pe seama cărora este pusă apărarea și garantarea drepturilor copilului.

Ținând seama că, pe parcursul urmăririi penale, copilul victimă/martor al infracțiunii este atras în diverse acțiuni, procese-penale care *volens nolens*

atentează la starea psiho-emoțională a copilului, interesul superior al acestora este ca totalitatea acțiunilor necesare a fi desfășurate să fie cât mai puțin intruzive pentru copil cu un impact minim asupra sănătății fizice și psihice. Crearea serviciilor specializate care să își asume un rol cheie atât pentru sistemul de justiție, cât și pentru sistemul de protecție a copilului este soluția de a corobora asigurarea dreptului la un proces echitabil și acționarea în interesul superior al copilului.

Necesitatea dezvoltării serviciilor specializate pentru copiii care intră în contact cu sistemul justiției penale decurge din vulnerabilitatea acestora. Copiii care au trăit violența, mai cu seamă cei care au devenit victime ale abuzului sexual sunt vulnerabili. În general, orice formă de violență reprezintă amenințări serioase la adresa bunăstării copiilor. Datele statistice demonstrează cât de tragică este realitatea pe acest segment și reconfirmă necesitatea de a veni cu un răspuns coordonat și profesionist pentru copiii afectați de aceste forme de violență. La nivel european, unul din cinci copii, devine victimă a unei forme de violență sexuală înainte de a împlini vârsta de 18 ani. În Republica Moldova, una din șapte fete și unul din 20 de băieți au fost supuși violenței sexuale până la vârsta de 18 ani [2, p.50].

Rolul statului pentru respectarea interesului superior al copiilor victime sau martori ai infracțiunilor?

Pentru a garanta o justiției prietenoasă copilului, rolul statului este de a crea o conexiune dintre sectorul justiției și serviciile sociale. Statul trebuie să dezvolte servicii specializate, unde bunăstarea fizică și psihică, interesele legale, sociale și economice ale copilului vor fi luate în considerare cu înțâietate. Prin activitatea desfășurată, CNPAC [3], în calitate de partener cheie al statului pe componenta de dezvoltare a serviciilor specializate destinate copiilor victime ale violenței, întotdeauna a pledat spre transformarea sistemului juridic într-un sistem care acționează în interesul copilului și asigurarea accesului copiilor victime și martori ai infracțiunilor la servicii specializate. Modelul recomandat, în acest sens, atât de Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului și de către Consiliul Europei, ca bună practică pentru un răspuns multidisciplinar, integrat și centrat pe necesitățile particulare ale copiilor expuși violenței și abuzului, este modelul BARHANUS.

În ce constă modelul Barnahus?

La nivel european, există un set de standarde care definesc principiile intervențiilor și ale serviciilor la care se face referire prin modelul Barnahus, numite Standardele Barnahus [4]. Respectarea interesului superior al copilului este un principiu de bază pentru dezvoltarea acestui tip de serviciu, care trebuie luat în considerare în toate acțiunile și deciziile ce privesc copilul. Ideea de bază a modelului Barnahus este să ofere fiecărui copil un răspuns coordonat și eficient atunci când interacționează cu sistemul justiției penale. Acest model adoptă

abordarea multidisciplinară și intersectorială, asigurând colaborarea profesioniștilor din diferite domenii (judiciare, sociale, medicale) într-un singur spațiu „sub același acoperiș”, care vin să acorde servicii specializate copilului. Scopul modelului Barnahus este de a garanta că, în procesul de colectare a probelor în cauzele penale, copilul va primi sprijinul și tratamentul necesar, prevenind victimizarea sau retraumatizarea. Cu alte cuvinte, un elementul cheie al acestui model este crearea unui loc sigur pentru dezvoltările copilului și un loc neutru pentru intervențiile profesioniștilor.

Cum a fost dezvoltat serviciul Barnahus în Republica Moldova?

În Republica Moldova ideea dezvoltării unui serviciu specializat pentru copiii victime/martori ai infracțiunilor după modelul Barnahus a fost intens promovată de către Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii încă din 2006. La baza deciziei de a face pledoarie pentru dezvoltarea unui serviciu specializat pe modelul Barnahus a stat experiența CNPAC de acordare a asistenței copiilor în cadrul Centrului de asistență psihosocială a copilului și familiei „Amicul” (Centrul „Amicul”) [5]. În 2021, CNPAC a elaborat un studiu prin care a analizat practica asistenței multidisciplinare a copiilor victime ale infracțiunilor, în cadrul Centrului „Amicul” în perioada 2014-2020”. Constatările studiului arată că violența și abuzul împotriva copiilor este încă o realitate tragică. În această perioadă, potrivit datelor studiului, Centrul „Amicul” a oferit asistență multidisciplinară la 610 copii victime/martori ai infracțiunilor, 15% dintre aceștia au fost cu vârsta de până la 6 ani, circa 55,6% din copii asistați au constituit copii victime/martori ai infracțiunilor sexuale, urmași de copii victime/martori ai violenței în familie (27,9%) [6, p.13-14]. Constatările studiului au reconfirmat necesitatea dezvoltării serviciilor de asistență a copiilor victime: servicii de asistență integrată pentru copiii victime ale infracțiunilor, cât și servicii de reabilitare a copiilor victime și martori ai violenței.

Această experiență a activității Centrului „Amicul” a fost utilizată plenar de către CNPAC în promovarea serviciilor integrate de tip Barnahus în Republica Moldova. Urmare a activităților realizate de CNPAC în vederea dezvoltării serviciilor Barnahus în Moldova, la 27 decembrie 2019, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr.708 [7], prin care pune în sarcina autorităților de la nivel central, crearea a 3 centre regionale de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor (la nord - municipiul Bălți, în centru - municipiul Chișinău și la sud - municipiul Cahul). Prin același act normativ a fost aprobat Regulamentul cadrului cu privire la activitatea Centrelor regionale și Standardele minime de calitate. Acest serviciu întrunește standardele internaționale în domeniul justiției prietenoase și vine să soluționeze o problemă gravă –victimizarea copiilor în cadrul procedurilor penale.

Primul Centrul regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord a devenit funcțional în februarie 2022. Astfel, potrivit cadrului normativ, Centrul este o instituție publică socială cu specializare înaltă care acordă copiilor victime/martori ai infracțiunilor asistență integrată (socială, juridică, medicală) sub un singur acoperiș. În Centru sunt asistați copiii victime/martori ai infracțiunilor cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violența în familie, contra vieții și/sau sănătății, precum și în alte cazuri în care interesele justiției sau ale copilului o cer. Copiii ajung în atenția specialiștilor Centrului prin referire. Ei pot fi referiți prin încheierea judecătorului de instrucție, demersul procurorului/a organului de urmărire penală sau al autorității tutelare teritoriale.

În 25 martie 2022, Centrul a acordat asistență primului beneficiar, iar într-o perioadă de 6 luni de activitate au fost asistați 60 copii [8]. La modul practic, în cadrul Centrului se acordă următoarele tipuri de asistență specializată:

- **Audiere în condiții speciale** – Centrul dispune de spațiu de audiere amenajat prietenos. Procesul de audiere este facilitat de interviuatorii Centrului, care sunt certificați pentru a activa în această calitate. Echipamentul tehnic de audiere este unul performant, iar softul licențiat asigură confidențialitatea datelor și informațiilor.
- **Evaluare psihologică** – Psihologii au pregătirea specializată în lucrul cu copiii victime/martori ai infracțiunilor. Constatarea gravității traumei cauzate este o circumstanță importantă atât pentru cauza penală, cât și pentru interesul superior al copilului. Or, aceasta va ajuta la individualizarea pedepsei penale, eventual la recuperarea prejudiciilor morale ori materiale.
- **Examinare medico-legală** – Centrul dispune de un cabinet medical, amenajat și echipat cu instrumentarul necesar pentru efectuarea expertizelor.

De asemenea, în funcție de necesitățile copilului, pot fi acordate și următoarele tipuri de servicii de asistență complementară, precum:

- **Asistență pentru asigurarea protecției copilului în situație de risc** – Asistentul social din cadrul Centrului urmărește ca fiecare copil să se afle în siguranță, atât în familie, cât și în comunitate.
- **Asistență psihologică în criză** – Psihologii Centrului sunt instruiți pentru a interveni în situații de criză pentru a stabili starea psiho-emoțională a copilului, iar în caz de necesitate și a părintelui sau a persoanei de încredere a copilului.
- **Asistență juridică** – În cadrul Centrului, persoanele de încredere, părinții sau, după caz, beneficiarii (în dependență de vârstă) li se acordă asistență juridică primară.

Ce schimbări au intervenit odată cu crearea acestui serviciu?

Serviciul vine cu o schimbare de paradigmă: profesioniștii urmează copilul și nu invers. Până la apariția Barnahus, copilul era purtat prin diferite instituții, fiind

nevoit să interacționeze cu mai mulți profesioniști, unde de fiecare dată trebuia să relateze despre evenimentele traumatizante. Mai mult, prezența copilului în instanță sau în alt edificiu în care se desfășurau acțiuni procesual penale expunea copilul la diferite experiențe nepotrivite vârstei, fiind nevoiți să se confrunte cu probleme caracteristice maturilor. Evident că acest fapt crea copilului un disconfort psiho-emoțional și o traumă suplimentară. Acum, odată cu apariția Centrului, copilul urmează aceleași proceduri legale, doar că într-un singur loc care este prietenos și sensibil la nevoile acestora. Odată cu deschiderea Centrului, profesioniștii sunt cei care se deplasează către copil.

Cum se asigură intervenția intersectorială și multidisciplinară în cadrul Centrului?

Modelul Barnahus nu poate fi înțeles separat de peisajul instituțional în care este implementat. Acesta este integrat în serviciile sociale sau de protecție a copilului naționale sau locale, forțele de ordine/sistemul judiciar sau în sistemul național de sănătate. Cooperarea intersectorială este garanția funcționării acestui serviciu. Cooperarea intersectorială în cadrul Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor este asigurată în baza Acordului de cooperare încheiat între Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției, Inspectoratul General al Poliției, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, Centrul de Medicină Legală. Astfel, semnatarii acestui acord și-au asumat responsabilitate comună de a garanta funcționarea serviciului de tip Barnahus, prin desemnarea profesioniștilor către Centru, prin planificarea resurselor financiare pentru acoperirea cheltuielilor aferente. Acest angajament impune profesioniștilor de a evalua cu atenție fiecare decizie și de a acorda prioritate acțiunilor care ar fi în interesul superior al copilului.

Care sunt beneficiile serviciului pentru sistemul de justiție?

Serviciul de tip Barnahus este un serviciu social pus la dispoziția sistemului de justiție. Acesta trebuie privit de către profesioniști ca pe o oportunitate de a obține probe cât mai concludente în cazurile în care sunt vizați copiii victime sau martori. De exemplu, practica a demonstrat că audierea copiilor în condiții prietenoase influențează pozitiv procesul de acumulare a probelor, or declarațiile copilului audiat în astfel de condiții, de regulă, sunt mai ample și reflectă mai detaliat circumstanțele în care a fost comisă infracțiunea. În acest proces nu doar spațiul contează, care bineînțeles trebuie să inspire siguranță și încredere, copiii mai au nevoie și de suport pentru a fi capabili să articuleze experiențele traumatiche. Acest lucru determină ca audierea copilului să fie efectuată de interviuatori competenți. Totodată, uneori, este nevoie de asistență psihologică de criză pentru a fi stabiliți emoțional și a le permite să vorbească despre abuz.

Serviciul de tip Barnahus este conceput exact pentru astfel de provocări cu care se pot confrunta profesioniștii din sistemul de justiție.

Provocările confruntate și lecțiile învățate

Modelul Barnahus este un pas mare într-o direcție corectă, însă, cu toate acestea, nu este lipsit de provocări. Sensibilizarea tuturor profesioniștilor despre beneficiul serviciului și conștientizarea faptului că interesul superior al copilului este o responsabilitate comună a tuturor, necesită timp. După șase luni de activitate, putem concluziona că unii profesioniști și-au asumat această responsabilitate destul de activ, pe când alții au rămas pe abordări mai reticente. Actualmente, cel mai solicitat tip de asistență este facilitarea audierii copilului victimă/martor al infracțiunilor în condiții speciale, urmat de evaluarea psihologică. Examinarea medicală și efectuarea expertizelor medico-legale sunt tipuri de asistență care provoacă discuții. Discuțiile sunt determinate de mai mulți factori: supraîncărcarea sistemului, lipsa personalului, nivelul de salarizare nemotivant, lipsa resurselor financiare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare, etc. Evident, că acești factori nu pot fi desconsiderați, însă interesul superior al copilului trebuie să primeze și în aceste circumstanțe. Pentru un copil victimă a unui abuz sexual, procedura de examinare medicală este una stresantă, iar prin faptul că aceasta se desfășoară într-o instituție unde confidențialitatea îi poate fi compromisă, îi creează o stare de victimizare secundară. De cele mai multe ori, medicii sau experții medico-legali nu sunt special instruiți pentru comunicarea corectă cu copiii și manifestă un comportament rece, ceea ce face ca procedura să fie și mai neplăcută pentru copil. Prin urmare, riscul victimizării și traumatizării copilului victimă a infracțiunii rămâne sporit. Soluția cu care vine serviciul de tip Barnahus este ca el să beneficieze de toate serviciile într-un singur loc, într-o ambianță prietenoasă.

În ce condiții Barnahus poate să-și atingă potențialul său ideal?

Răspunsul este simplu: prin cooperare și conștientizare. Atunci când profesioniștii vor căuta soluții, dar nu scuze pentru problemele cu care se confruntă și doar atunci când toți profesioniștii care lucrează cu copiii și pentru copii vor conștientiza că interesul superior al copilului trebuie să prevaleze la orice etapă și în privința oricărei decizii pe care o iau.

Referințe:

1. Liniile directoare pentru justiția prietenoasă copiilor, adoptate de Comitetul de Miniștri al Consiliului European, Strasbourg, 30 iunie, 2010, Definiții, noțiuni p.3.
2. Sondajul privind violența împotriva copiilor și tinerilor, Republica Moldova, 2019, realizat de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) și IMAS, p. 50.
3. Centrul național de prevenire a abuzului față de copii este o asociație nonguvernamentală, înregistrată în 1998, care a fost creată pentru a se ocupa

- ca interesul superior al copiilor să fie respectat, contribuind la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie și dezvoltare servicii specializate.
4. Editura Consiliului Secretariatului Statelor Mării Baltice și Child Circle [Accesat: 30.09.2022]. Disponibil: https://www.barnahus.eu/en/wp-content/uploads/2020/02/RO_StandardsSummary_FINAL.pdf.
 5. Serviciu specializat de asistență complexă (socială, psihologică și juridică) creat în 2003 de către CNPAC, în parteneriat cu Direcția municipală pentru drepturile copilului din municipiul Chișinău și UNICEF Moldova în vederea prevenirii și combaterii violenței, neglijării, exploatării și traficului de copii.
 6. Studiu privind Analiza practicii asistenței multidisciplinare a copiilor victime ale infracțiunilor, în cadrul Centrului de asistență psihosocială a copilului și familiei „Amicul”/CNPAC perioada 2014-2020, elaborat de către CNPAC în 2022, p. 13-14 [Accesat:30.09.2022] Disponibil: <https://www.cnpac.md/ro/analiza-practicii-asistentei-multidisciplinare-copiilor-victime-ale-infracțiunilor-cadrul-centrului-de-asistenta-psihosociala-amicul-cnpac-2014-2020/>
 7. HOTĂRÂRE Nr.708 din 27-12-2019 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor și a Standardelor minime de calitate. [Accesat:29.10.2022] Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119740&lang=ro
 8. Date statistice privind activitatea Centrului: 43 audieri în condiții speciale; 76 de ședințe de consiliere psihologică (45 de criză și 31 de evaluare psihologică); 7 fișe de sesizare; 35 consultații juridice primare acordate persoanelor de încredere; 5 rapoarte de evaluare psihologică expediate.

